

РАЗДЕЛ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442040>

УДК 663

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ**

Ю.А. Праскова,
ст. преп.

Н.А. Фролова,
к.т.н., доц.

Ю.А. Гужель,
к.т.н., доц.

Н.В. Шкрабтак,
д.т.н., проф.,
АмГУ,

г. Благовещенск

Аннотация: На сегодняшний день интерес к функциональным продуктам питания стремительно растет, поскольку на рынке преобладают продукты, содержащие много жиров и углеводов, которые не несут в себе никакой пользы для организма. В статье рассматриваются напитки как оптимальная форма пищевого продукта, которую можно использовать для обогащения рациона питания любого человека важнейшими нутриентами и минорными компонентами пищи. Рассмотрено современное состояние рынка напитков. Выявлена необходимость разработки новых функциональных напитков с целью расширения их ассортимента.

Ключевые слова: функциональные продукты, рынок, вредные факторы, питание, напиток

**PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET OF
FUNCTIONAL PRODUCTS**

Yu.A. Praskov,
Art. Rev.

N.A. Frolov,
Ph.D., Assoc.

Yu.A. Guzhel,
Ph.D., Assoc.

N.V. Shkrabtak,
doctor of technical sciences, prof.,
AmSU,
Blagoveshchensk

Abstract: Today, interest in functional food products is growing rapidly, since the market is dominated by products containing a lot of fats and carbohydrates, which do not carry any benefit to the body. The article discusses drinks as the optimal form of food that can be used to enrich the diet of any person with the most important nutrients and minor components of food. The current state of the beverage market is considered. Revealed the need to develop new functional drinks in order to expand their range.

Key words: functional products, market, harmful factors, food, drink

Самым ценным достоянием человека, которое определяет его работоспособность в современном обществе, уровень жизни и благополучия является здоровье. Питание является определяющим фактором регулярного снабжения организма человека необходимыми микронутриентами для поддержания здоровья и долголетия, защиты от вредных факторов.

Концепция функционального питания была впервые введена в Японии в 1980-х годах [1-4]. Однако теория функционального питания имеет более раннее развитие. Так, например, более двух тысяч лет назад Гиппократ сказал: «Пусть пища будет твоим лекарством». Хотя концепция функциональных продуктов питания не является совершенно новой, но она значительно изменилась за эти годы. Сегодняшний потребитель, скорее всего, подумает о замене обычной пищи на функциональную, только если последняя будет произведена из натурального сырья, обладающая повышенной пищевой ценностью и заданными свойствами для обеспечения организма пищевыми нутриентами. При этом восприниматься как более полезная для здоровья по сравнению с обычной (Bech-Larsen et al., 2001). Осведомленность о функциональном питании растет, и спрос на него растет даже в развивающихся странах. Спрос на функциональную продукцию продвигается несколькими силами: рост заботы о своем здоровье, рост затрат на здоровье и осведомленность о ценности функционального питания являются основными движущими силами [1-4].

Безалкогольные напитки являются отличной основой для создания новых видов функциональных продуктов.

Корни безалкогольных напитков уходят вглубь веков. Около двух тысяч лет назад греки и римляне осознали лечебную ценность минеральной воды и купались в ней для релаксации – практика, которая продолжается и

сегодня. Минеральная вода – это родниковая вода, содержащая минеральные соли и газы. Одним из газов является углекислый газ, который позже стал важным ингредиентом безалкогольных напитков.

Начиная примерно с 1300-х годов, европейцы купались в природных источниках для их целебных свойств. Некоторые из источников образовывали пузыри, что, по заключению ученых, было связано с растворенным в них углекислым газом. Американские индейцы использовали «лечебные воды» задолго до того, как первые колонисты прибыли в Соединенные Штаты.

Английского священнослужителя и ученого Джозефа Пристли прозвали «отцом индустрии безалкогольных напитков» за его эксперименты с газом, полученным из бродильных чанов пивоварни. В 1772 году он продемонстрировал небольшой газовый аппарат Коллегии врачей в Лондоне, предположив, что с помощью насоса вода может быть лучше пропитана фиксированным воздухом. Французский химик Антуан-лоран Лавуазье сделал то же самое в 1773 году.

Томасу Генри, аптекарю из Манчестера, Англия, приписывают первое производство газированной воды, которое он произвел с помощью аппарата, основанного на конструкции Пристли. Швейцарский ювелир Якоб Швеппе прочитал работы Пристли и Лавуазье и решил создать подобное устройство. К 1794 году он продавал свои сильно газированные искусственные минеральные воды своим друзьям в Женеве, позже он начал бизнес в Лондоне [5-7].

В 1886 году фармацевт из Джорджии Джон Пембертон (1831-1888) создал то, что впоследствии стало самым известным напитком в мире – Соса-Сола. Первоначально рекламируемый как лечебный напиток, его рецепт включал, среди прочего, экстракты известных стимуляторов листьев коки и орехов колы. В 1898 году Калейб Брэдхэм (1867-1934) из Северной Каролины изобрел пепси-колу, названную в честь орехов колы и пепсина, кислоты, которая помогает пищеварению. Фармацевты в Америке и Европе экспериментировали с множеством ингредиентов в надежде найти новые лекарства от различных недугов. Ароматизированная газированная вода уже была провозглашена тонизирующим средством для мозга от головных болей, похмелья и нервных расстройств [5-7].

На сегодняшний день рынок безалкогольных напитков входит в ТОП- 10 самых высокодоходных сегментов продовольственного рынка России.

Напиток безалкогольный – это готовый напиток, который изготовлен с использованием минеральной или питьевой воды с общей минерализацией не более 1,0 г/дм³, объемной долей этилового спирта не более 0,5 %, а для напитков на спиртосодержащем сырье не более 1,2 %.

Потребности – это то, что необходимо удовлетворить, чтобы потребители могли выжить и получить базовый уровень удовлетворения.

Напитки безалкогольные удовлетворяют потребности в утолении жажды, пластические (в минеральных веществах, витаминах, пектиновых веществах и т.д.) в зависимости от типа напитка, энергетические потребности.

Дефицит воды в организме может возникнуть в результате физической нагрузки и воздействия окружающей среды (например, жары). Адекватное потребление воды для мужчин и женщин (в возрасте от 19 до 55 лет) составляет 3,7 л и 2,7 л в день соответственно.

Рынок безалкогольных напитков в Российской Федерации в настоящее время набирает обороты.

Динамика производства безалкогольных напитков представлена на рисунке 1, из которого видно, что в период с 2000 по 2013 гг. рынок имел пассивную стабильность. Начиная с 2014 года, наблюдается устойчивое прогрессивное развитие рынка безалкогольных напитков, адекватно описываемое функцией вида: $y=59,32x-11824$ ($r^2=0,902$) (рис. 1).

Рисунок 1 – Инфограмма производства безалкогольных напитков в период с 2000-2018 гг., млн.дкл [8]

Возможно рост продаж безалкогольных напитков связан с тем, что россияне все чаще стали приобретать воду бутилированную (газированную и негазированную без добавления сахара) по причине ухудшения экологической обстановке в том числе воды питьевой, особенно в крупных городах, а также высоким интересам к правильному питанию и здоровому образу жизни, а также в качестве профилактического средства (например, некоторые виды минеральной воды поставляемые из Грузии).

Рост продаж будет стимулироваться и в будущем за счет расширения ассортимента безалкогольных напитков, постепенным сглаживанием сезонности потребления, а также развитием сетевой торговли.

Список литературы

- [1] Kubomara K. Japan redefines functional foods, Prepared Foods. / K. Kubomara. – 1998. № 167, 129-132 pp.
- [2] Hardy G. Nutraceuticals and functional foods: Introduction and meaning. Nutrition. / G. Hardy. – 2000. № 16. 688-697 pp.
- [3] Zawistowski J. Regulation of functional foods in selected Asian countries in the pacific rim. In Nutraceutical and Functional Food Regulations in the United States and Around the World. 1st Edition. Edited by Bagchi D. / J. Zawistowski. – USA: Elsevier Inc. 2008. 365-401 pp.
- [4] Scientific Concepts of Functional Foods in Europe Consensus Document. // British Journal of Nutrition. – 1999. № 81(4). 1-27 pp.
- [5] Roberfroid M. Global view on functional foods: European perspectives. / M. Roberfroid. // British Journal of Nutrition. 2002. № 88. 133-138 pp.
- [6] Lawrence M. Functional foods and health claims: A public health policy perspective. / M. Lawrence, M. Rayner. // Public Health Nutrition. 1998. №1(2). 75-82 pp.
- [7] Maughan R. The sports drink as a functional food: Formulations for successful performance. / R. Maughan. // Proceedings of the Nutrition Society. – 1998. № 57(1), 15-23 pp.
- [8] Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – URL: <http://gks.ru> (дата обращения: 15.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kubomara K. Japan redefines functional foods, Prepared Foods. / K. Kubomara. - 1998. No. 167, 129-132 pp.
- [2] Hardy G. Nutraceuticals and functional foods: Introduction and meaning. Nutrition. / G. Hardy. - 2000. No. 16. 688-697 pp.
- [3] Zawistowski J. Regulation of functional foods in selected Asian countries in the pacific rim. In Nutraceutical and Functional Food Regulations in the United States and Around the World. 1st Edition. Edited by Bagchi D. / J. Zawistowski. - USA: Elsevier Inc. 2008.365-401 pp.
- [4] Scientific Concepts of Functional Foods in Europe Consensus Document. // British Journal of Nutrition. - 1999. No. 81 (4). 1-27 pp.

[5] Roberfroid M. Global view on functional foods: European perspectives. / M. Roberfroid. // British Journal of Nutrition. 2002. No. 88. 133-138 pp.

[6] Lawrence M. Functional foods and health claims: A public health policy perspective. / M. Lawrence, M. Rayner. // Public Health Nutrition. 1998. No. 1 (2). 75-82 pp.

[7] Maughan R. The sports drink as a functional food: Formulations for successful performance. / R. Maughan. // Proceedings of the Nutrition Society. - 1998. No. 57 (1), 15-23 pp.

[8] Federal State Statistics Service [Electronic resource] - URL: <http://gks.ru> (date of access: 15.12.2020).

© Ю.А. Праскова, Н.А. Фролова, Ю.А. Гужель,
Н.В. Шкрабтак, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Праскова Ю.А., Фролова Н.А., Гужель Ю.А., Шкрабтак Н.В. Перспективы развития внутреннего рынка функциональных продуктов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 109-114. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>